

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MASALALAR YECHISHGA O‘RGATISH

Ahmedova Dilafro‘z Fozilovna

Nishonova Go‘zaloy Qodiraliyevna

Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani 14-maktab o‘qituvchilari

Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan masalalar yechishning u yoki bu nazariy materiallarni o‘zlashtirish jarayonidagi muhim o‘rnini ta’kidlab, dasturda shunday deyiladi: «Natural sonlar arifmetikasi, nolni o‘rganish maqsadga muvofiq masalalar va amaliy ishlar sistemasi asosida tuziladi. Bu degan so‘z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan, uning qo‘llanishini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan bog‘lanadi».

Sodda masalalar o‘quvchilarni matematik munosabatlar bilan tanishtirishning muhim vositalaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. Sodda masalalardan ulushlar, qator geometrik tushunchalar va algebra elementlarini o‘rganishda ham foydalaniladi.

Sodda masalalar o‘quvchilarda murakkab masalalarni yechish uchun zarur bo‘ladigan bilimlar, malakalar va ko‘nikmalarni tarkib toptirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Yechilishi uchun bir nechta o‘zaro bog‘liq amallarni bajarish talab qilinadigan masalalar *murakkab masalalar* deyiladi. Sodda masalalar kabi murakkab masalalar ham, bilimlarni o‘zlashtirishga, olingan bilimlarni mustahkamlash va mukammallashtirishga xizmat qiladi.

Sodda va murakkab masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo‘lib, odatda, o‘z ichiga «yashirin ma’lumotlarini» oladi. Bu informatsiyani qidirish masala yechuvchidan analiz va sintezga mustaqil murojaat qilish faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hokazolarni talab qiladi. Bilishning bu usullarini o‘rgatish matematika o‘qitishning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Bolalarga zamonaviy tarbiya berishda ham matnli masalalarning o‘rni katta. Masalalar o‘quvchilarning fikr doiralarini kengaytirishga yordam beradi, ularni o‘z shahrining, qishlog‘ining, jamoa xo‘jaligining hayoti bilan, kishilar mehnatlari bilan

tanishtiradi. Yangi texnikani ishlab chiqarishga hisobiga yoki mehnatni yaxshi tashkil qilish hisobiga mehnat unumdorligini orttirish, mustaqil davlatimiz kishilarining farovonligini oshirish, hukumatimizning bolalar haqida, ularning o‘qishlari va dam olishlari borasidagi g‘amxo‘rligi kabi muhim muammolarni ularning kuchlari yetadigan materiallarda tushuntiradi.

Masalalar ustida ishlanar ekan, tizimli ravishda va rejali asosda o‘quvchilarning xususiy malakalarini takomillashtirishni ham o‘ylab ko‘rish kerak, chunki bunday xususiy malakalardan, masala yechishning umumiy murakkab malakasi tarkib topadi.

Hozirgi zamon maktablariga qo‘yilgan asosiy talablardan biri – bu o‘quvchilarni kishilik jamiyati tomonidan orttirilgan bilimlar sistemasi (bilimlar yig‘indisi emas!), shuningdek, ularni mustaqil fikrlashning umumiy metodlari, usullari va amallari bilan qurollantirishdan iborat.

O‘quvchilarning mustaqil mantiqiy fikrlash faoliyatlarini rivojlantirishda matematikaning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, o‘quvchilarning maktabda ta’lim olishlari davomida juda ko‘p sondagi (taniqli metodist-matematik Kolyaginning hisob-kitoblariga qaraganda o‘rtacha 15000 ga yaqin) har xil mazmundagi masalalarni (muammolarni) hal qilishlariga to‘g‘ri keladi. Tafakkur masalalar yechish jarayonida, agar bu jarayonni boshqarish mumkin bo‘lsagina, jadal sur‘atlar bilan shakllanishi va rivojlanishi psixologlar tomonidan allaqachonlari isbotlangan. Bu erda gap shu haqda boryapdiki, o‘qituvchilar matematik ta’lim metodikasi va pedagogik psixologiyaning eng so‘nggi yutuqlaridan foydalangan holda o‘quvchilarni masalalar yechishga, mustaqil mantiqiy fikrlashga o‘rgatishlari kerak. Buni amalga oshirish uchun “Taqqoslang”, “Qarang”, “Xulosa chiqaring”, “O‘ylab ko‘ring” kabi ko‘rinishdagi ko‘rsatmalarning o‘zi etarli emas. O‘quvchilar istagan masalalarni yechishga ijodiy yondashishlari uchun ularni aqliy faoliyatning maxsus usullari bilan qurollantirish, ya’ni ularni taqqoslash, fahmlash, idrok qilish va xulosa chiqarishga o‘rgatish kerak.

Masalani tushunish haqida so‘z yuritganda, o‘quvchi bu masalada nimalar berilgan, nimalarni topish talab qilinishi va noma’lumni topishga erishish uchun qanday shartlar qo‘yilganligi haqida o‘ziga-o‘zi hisob beradi. Shuningdek, o‘quvchi

masalani yechishga kirishguncha berilgan mavzuga oid nazariy materialni aniq biladi, masalada uchragan termin va simvollarni eslay oladi u masalani yechishga to‘la va ongli ravishda, ishtiyoq bilan kirishadi, deb hisoblanadi. Masalani yaqqol tushunish – bu uning shartida berilgan miqdor (kattalik)lar bilan topish talab qilinganlar orasidagi munosabatlarni o‘rnatish, masala shartida berilganlar yordamida talab qilinganlarni topish mumkin yoki mumkin emasligini aniqlashdan iboratdir.

Bunda ilg‘or o‘qituvchilar ishlarida o‘quvchilarni mustaqil masalalar yechishga o‘rgatishning bir qancha bosqichini ajratib ko‘rsatish mumkin:

1-bosqich. Masala o‘qituvchining yo‘naltiruvchi savollari bo‘yicha yechiladi va bu yechish doskada va daftarlarda bir vaqtda bajariladi.

2-bosqich. Masala sharti o‘qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi va yechish rejasi tuziladi. Yechishning o‘zi doskaga yozilmaydi, og‘zaki aytilmaydi ham, o‘quvchilar esa uni mustaqil bajaradilar.

3-bosqich. O‘qituvchi rahbarligida masala faqat analiz qilinadi. Yechish rejasi va yechishning o‘zini o‘quvchilar mustaqil bajarishadi.

4-bosqich. Masalani o‘qituvchining hech bir yordamisiz mustaqil yechish.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarni fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, fanlarni yaxshi o‘zlashtirishida masalalar mohiyatini tushunib ishlashlari ularga tayanch vazifasini o‘taydi. Masalalar yechishda pedagog o‘quvchilarning yosh va individual psixologik hususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich ta'lim jurnallari. 2002-2005 yil sonlari.
2. [https://bilimlar.uz/matematikadan-mantiqiy-savollar-va masalalar javobi-bilan](https://bilimlar.uz/matematikadan-mantiqiy-savollar-va-masalalar-javobi-bilan).